

Yangi O‘zbekistonda ayol - rahbar kadrlarning o‘rni

The role of women leaders in the new Uzbekistan

Karimova E‘zoza Nuriddin qizi

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

2-bosqich talabasi

Telefon raqam:++998917762808

Ilmiy rahbar: O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti o‘qituvchisi

Mo‘minmirzo Xolmo‘minov Zokir o‘g‘li

mominmirzoxolmominov@gmail.com

Telefon raqam:+998901261919

Annotasiya: Ushbu maqolada rahbarlik sohasida ayollarning roli qay darajada ekanligi jahon tajribalari bilan keltirib o‘tilgan. Shuningdek davlat hokimiyatida ayol rahbarning roli haqida aytib o‘tilib, O‘zbekistonda bugungi kunda bevosita ayol rahbarlarning o‘rni naqadar ekanligi ba’zi statistikalar bilan keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Ayol kadrlar, gender tenglik, xotin-qizlar huquqlari, dunyo siyosatiga ta’siri bo‘lgan ayollar, O‘zbekistonning eng kuchli rahbarlari.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Annotation: This article discusses the role of women in leadership in the world. The role of women leaders in government is also mentioned, as well as some statistics on the role of women leaders in Uzbekistan today.

Keywords: women, gender equality, women's rights, women influential in world politics, the strongest leaders of Uzbekistan.

Ayol haqida soʻz borar ekan eng avvalo koʻz oldimizga goʻzallik, mehr-shavqat, sevgi-muhabbat kabi ezgu fazilatlar sohibi boʻlmish onalarimiz, opa-singillarimiz, yor-u birodarlarimiz, jigargoʻshalarimiz namoyon boʻladi. Ularning hayotimizda naqadar katta rol oʻynashligi hammamizga maʼlum. Ayolsiz farzand, farzandsiz esa kelajak boʻlmaganidek, oqil farzand tarbiyasida onalar mehnatining bagʻoyat muhim ahamiyati borligiga tarix guvoh. " Oqila, bilimli, tadbirkor ayol millatning xazinasidir", deb bejiz aytilmagan.[1:2] Chunki millatning poydevori boʻlmish yosh avlod tarbiyasi bevosita ayolga - onaga bogʻliqdir. Ammo bundan ayol bola tarbiyasidan boshqasiga yaramaydi degan xulosaga kelmaslik kerak. Bugungi asrimizda ayollar deyarli barcha kasblarda erkaklar bilan tengma teng bellasha oladigan, oʻz kasbining ustasi sifatida, qolaversa, mohir rahbar va siyosatchi sifatida tanilib ulgurmoqda.

Amerikaning mashhur jurnallaridan biri Forbes eʼlon qilgan dunyoning eng kuchli ayollari roʻyxatida mavjud boʻlgan ayollarning ismi erkaklar bilan bir qatorda dunyoning eng kuchli taʼsirga ega boʻlgan shaxslari qatorida (Bill Gates, Si Tsizinpin, Vladimir Putin kabi) ham eʼtirof etilgan. Bular Germaniya kansleri Angela Merkel, AQSh Federal zaxira tizimi rahbari Janet Yyelen, Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey kabi dunyo tan olgan "lady"lardir desak

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

mubolag‘a bo‘lmaydi. Shunga qaramay butun dunyoda ayollarning o‘rni yetarlicha baholanmayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Ayol kishining bevosita rahbarlik faoliyati baholashda bir qator ijobiy tomonlarni hisobga olishimiz joiz. Har ishda oila va farzandlar baxtini o‘ylaydigan ayollarning rahbarlik qilishi natijasida qanday yuksalish (yoxud qulash) larni ko‘rish mumkin?! Bugun ayol kishi dunyoni boshqarsa , ya’ni siyosat va iqtisodda ayollar mavqei kuchaysa , qashshoqlikni tugatish va oilalar baxtini taminlashga katta e’tibor qaratilmasmidini?, urushlarga chek qo‘yilmasmidini? va ijtimoiy adolatni ta’minlashga qattiqroq intilmasmidilar?, degan savollar yangramoqda.

Tadqiqotlarga ko‘ra ayollar yetakchilik uslubi boshqacharoq: ular ko‘proq hamkorlik qilishadi va jamiyat fikriga quloq tutishadi. [2:www.bbc.com]. " Ayol kishi hokimiyatda bo‘lsa, har bir olgan qarorida bolalari, nevaralari taqdirini o‘ylaydi" - deydi Irlandiyaning sobiq prezidenti Meri Robinson. Darhaqiqat, bugungi kunda mamlakatimizda ham ayol rahbar kadrlarning roli, umuman olganda ayollar huquqlari va gender tenglik masalalari bo‘yicha amaliy ishlar samaradorligi kundan kunga oshib boryapti desak hech ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Mazkur yo‘nalishda sezilarli siljishlar 2019-yilda yuz berdi. Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida Gender tenglikni taminlash bo‘yicha komissiya tuzildi. 2019-yil 21-iyunda esa mustaqil O‘zbekiston tarixida ilk bor Oliy Majlis Senati Raisi lavozimida Tanzila Narbayeva ish boshladi.

Bu lavozim darajasiga ko‘ra mamlakatdagi ikkinchi odam edi. Shu yil sentyabr oyida ikta muhim qonunlar - " Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi va " Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi kuchga kirdi. 2020-yilda "Yuksalish" harakati davlat idoralarida faoliyat yuritayotgan istiqbolli rahbarlarning yangi Top-40 reytingini e'lon qildi. O'zbekistonning 40 yoshgacha bo'lgan 40 nafar rahbarlaridan faqat 4 nafari ayol kishi edi.[3:1] Bunda nomzodlarning yoshi, ma'lumoti, kasb yo'li, jamoatchilik orasida tanilganlik, ularning islohotlar jarayonida ishtirok etish va ta'sir darajasi inobatga olindi. (1-rasm)

1-rasm.

Albatta ko'p hollarda oila va shaxsiy hayotni har qanday lavozimdan ustun qo'yadigan ayollarning miqdori kam bo'lishi tabiiy. Shunday bo'lishiga qaramay mamlakatimizda hukumatning ayollarga nisbatan munosabati ijobiy va globallashtirish jarayonlari butun dunyoda qiyin muammolarni keltirib chiqarayotgan bir paytda, ayniqsa, ijtimoiy munosabatlarda turli qiyinchiliklar bilan rivojlanish ro'y berayotgan bir paytda, bizning mamlakatimizda ayollarga nisbatan bunday e'tibor katta demokratik jarayondan dalolat beradi. O'zining vazirlik faoliyatini boshlaganining dastlabki yillaridanoq O'zbekiston respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 22 dekabr kuni bo'lib o'tgan Xotin-qizlar qo'mitasi hisobot konferensiyasi doirasida barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga rahbarlik lavozimlariga ayollarni tayyorlash strategiyasini ishlab chiqish vazifasini topshirgan edi. Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, Daniya, Norvegiya va boshqa mamlakatlarda rahbarlarning uchdan bir qismi, Shvetsiyada ularning yarmidan ko'pini ayollar tashkil qilgan ekan. O'zbekiston hozir rahbar ayollar soni bo'yicha

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

130-o‘rinda, vaholanki Belarus - 30, Qozog‘iston - 59, Tojikiston - 106-o‘rinda. Bu Prezidentimiz yuritayotgan siyosatga, ularning qo‘yayotgan talablariga umuman to‘g‘ri kelmaydi. Shuning uchun respublikamizda ayollar faolligini oshirish bo‘yicha olib borayotgan ishlarni yanada kuchaytirish zarur. [4:www.kun.uz] 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasining 562-sonli qarorining 14-moddasi Davlat organlaridagi vakolatli shaxsning xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash sohasidagi vakolatlariga bag‘ishlanadi. Davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash to‘g‘risidagi 16-moddada esa davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinsdagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanishi va davlat xotin-qizlarga erkaklar bilan teng sharoitlarda va hech bir kamsitishsiz xalqaro miqyosda davlatning vakili bo‘lish hamda xalqaro tashkilotlar ishida ishtirok etish imkoniyatini ta‘minlash uchun tegishli chora-tadbirlar ko‘rishi belgilab qo‘yilgan.

(2-rasm)

Yuqoridagi rasmda O‘zbekiston respublikasida davlat va jamiyat boshqaruvidagi eng kuchli 35 ta ayol ro‘yxati keltirilgan. (2-rasm) Bu ro‘yxatni yanada oshirish mumkin, qachonki ayollar davlat va jamiyatda o‘z haq-huquqlarini to‘liq bilsalar, berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalana olsalar hammasi a‘lo darajada bo‘lishi aniqdir. Bu borada prezidentimizning ushbu so‘zlari har bir ayolni g‘urur

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

va iftixorga to‘ldirishi tabiiy: “Sizlarning mana shunday ochilib, hayotdan rozi bo‘lib yurishingiz uchun, sizlarning baxtu saodatingiz uchun doimo sidqidildan xizmat qilishga tayyormiz”. Shunday va’da berguvchi insonlar bor ekan ayollar ham hamisha gullab yashnaydi.[5:3]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Gulnora Ma’rufova . Yangi O‘zbekiston gazetasi 12-may 2021-yil
- 2.https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2013/03/130308_latin_what_if_women_rule
- 3.<https://xs.uz/uz/post/40-yoshgacha-top-40-ozbekistonning-istiqbolli-rahbarlari-rejtingini-elon-qilindi>.
- 4.<https://kun.uz/uz/77076921>
- 5.<https://xs.uz/uz/post/prezident-shavkat-mirziyoev-khotin-qizlarni-bajram-bilan-tabrikladi>.